

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA’SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA’SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSIYALAR BUXGALTERIYA HISOBİ OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA’LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOIYLLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING
RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA 331
Grebenyuk Martin Valentinovich

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODELDAN AMALIYOT TAHLILIGA

Grebenyuk Martin Valentinovich

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
"Kutubxona-axborot faoliyati" kafedrasini o'qituvchisi
ORCID: 0009-0008-5604-7445

Annotatsiya: Maqolada axborot-kutubxona markazlari (AKM) faoliyatida marketing texnologiyalarining rivojlanish holati mualliflik uch konturli (strategik, kommunikativ, analitik) boshqaruv-kommunikativ model asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot maqsadi – nazariy modelni O'zbekiston kutubxonalari amaliyotiga tatbiq etib, marketing faoliyatining qaysi konturlari real rivojlangan va qaysilari sustligini aniqlashdan iborat. O'n besh hududiy AKMning raqamli muhitdagi faoliyati tahlili shuni ko'rsatdiki, kommunikativ kontur (ijtimoiy tarmoqlar, tadbir marketingi, brending) nisbatan faol, strategik va analitik konturlar esa deyarli shakllanmagan. Muallif bu nomutanosiblikni marketing faoliyatining konseptual darajada tan olinmaganligi bilan izohlaydi. Ilmiy yangilik – uch konturli modelni diagnostik vosita sifatida qo'llash.

Kalit so'zlar: kutubxona marketingi, marketing texnologiyalari, axborot-kutubxona markazi, boshqaruv-kommunikativ model, raqamli muhit, brending, strategik rejalashtirish.

Аннотация: В статье состояние развития маркетинговых технологий в деятельности информационно-библиотечных центров (ИБЦ) анализируется на основе авторской трёхконтурной (стратегический, коммуникативный, аналитический) управленческо-коммуникативной модели. Цель – приложить теоретическую модель к практике библиотек Узбекистана и установить, какие контуры маркетинговой деятельности реально развиты, а какие остаются слабыми. Анализ деятельности пятнадцати региональных ИБЦ в цифровой среде показал, что коммуникативный контур (социальные сети, событийный маркетинг, брендинг) сравнительно активен, тогда как стратегический и аналитический контуры почти не сформированы. Автор объясняет данную асимметрию тем, что маркетинговая деятельность не признаётся на концептуальном уровне. Научная новизна – применение трёхконтурной модели как диагностического инструмента.

Ключевые слова: библиотечный маркетинг, маркетинговые технологии, информационно-библиотечный центр, управленческо-коммуникативная модель, цифровая среда, брендинг, стратегическое планирование.

Abstract: The article analyses the development of marketing technologies in the activity of information-library centres (ILCs) through the author's three-circuit (strategic, communicative, analytical) managerial-communicative model. The aim is to apply the theoretical model to the practice of Uzbek libraries and to determine which circuits of marketing activity are actually developed and which remain weak. Analysis of the digital activity of fifteen regional ILCs shows that the communicative circuit (social media, event marketing, branding) is relatively active, whereas the strategic and analytical circuits are almost unformed. The author explains this asymmetry by the fact that marketing activity is not recognised at the conceptual level. The scientific novelty lies in using the three-circuit model as a diagnostic instrument.

Keywords: library marketing, marketing technologies, information-library centre, managerial-communicative model, digital environment, branding, strategic planning.

KIRISH

Zamonaviy axborot muhitida kutubxona muassasalari foydalanuvchilarning e'tibori, vaqti va ishonchi uchun raqobat sharoitida faoliyat yuritmoqda. Axborot manbalarining ko'payishi, foydalanuvchilar xulqining o'zgarishi va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi kutubxonalardan nafaqat o'z resurslari haqida xabar berishni, balki o'z qadriyatini jamiyat ongida faol shakllantirishni talab etadi. Shu bois marketing kutubxona uchun tijorat vositasi emas, balki xizmatlarni rivojlantirish va jamoatchilik bilan muloqot qilishning boshqaruv resursiga aylanmoqda.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, O'zbekiston axborot-kutubxona markazlari (keyingi o'rinlarda – AKM) amalda marketing vositalaridan faol foydalanib kelmoqda va bu yo'nalishda muayyan tajriba shakllangan.

Marketing elementlarining amaliyotda keng qo'llanilishi ushbu faoliyatni kasbiy muloqot hamda normativ hujjatlar darajasida yanada tizimli ravishda rivojlantirish imkoniyatlarini yuzaga keltirmoqda. Marketing faoliyatining mavjud tajribalarini yaxlit tizim sifatida baholash va takomillashtirish uchun uni kompleks aks ettira oladigan tahliliy vositadan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot obyekti – O'zbekiston hududiy AKMlarining marketing faoliyati. Predmeti – marketing texnologiyalarining rivojlanish holati va tuzilmaviy nomutanosibliklari. Maqsadi – mualliflik uchun konturli boshqaruv-kommunikativ modelni diagnostik vosita sifatida qo'llab, marketing faoliyatining qaysi konturlari rivojlangan va qaysilari sustligini aniqlashdan iborat. Vazifalari: (1) uch konturli modelning mazmunini bayon etish; (2) modelni AKMlar amaliyotiga tatbiq etish; (3) konturlar rivojlanishidagi nomutanosiblikni aniqlab, uning sabablarini izohlash.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kutubxona marketingi bo'yicha zamonaviy ilmiy adabiyotda marketing tor ma'noda – reklama va xizmatni ilgari surish vositasi sifatida emas, balki integratsiyalashgan boshqaruv va kommunikativ model sifatida talqin etilmoqda. Amerika marketing assotsiatsiyasining (AMA, 2017) ta'rifiga ko'ra, marketing – mijozlar va jamiyat uchun qadriyatga ega takliflarni yaratish, yetkazish va almashish bilan bog'liq faoliyat, institutlar va jarayonlar majmuidir; bunda kommunikatsiya marketingning bir qismi, xolos [1].

Xorijiy tadqiqotlarda kutubxona marketingi tobora ko'proq taktik choralar to'plami emas, balki strategiya sifatida tavsiflanmoqda. MDPI nashrida (2025) kutubxona marketingi tadqiqotlarida taktik yechimlarga og'ish va strategik ishlanmalar tanqisligi qayd etilib, STP-model kutubxona boshqaruviga tatbiq etilishi taklif qilinadi [2]. Rossiya ilmiy maktabi ham shunga o'xshash siljishni qayd etadi, biroq "tor" tushunish muammosini ta'kidlaydi: kutubxonalar marketing afzalliklarini tan oladi, ammo marketingni brend yaratish va xizmatni ilgari surishga reduksiya qiladi [3].

Ushbu adabiyotlardan farqli ravishda muallif marketingni uch o'zaro bog'liq konturdan iborat boshqaruv-kommunikativ model sifatida tushunishni taklif etadi va bu maqolaning o'ziga xosligi – mazkur modelni shunchaki tavsifiy sxema emas, balki real amaliyotni diagnostika qiluvchi vosita sifatida qo'llashdan iborat. Bunday yondashuv marketing faoliyatining to'liqligini konturlar kesimida baholash imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qiyosiy-tahliliy va modellashtirish usullaridan foydalanildi. Nazariy asos sifatida muallif tomonidan ishlab chiqilgan boshqaruv-kommunikativ model olindi. Model marketing faoliyatini uch konturga ajratadi:

Strategik kontur – tashqi muhit va ichki resurslar tahlili, segmentatsiya va targetlash, pozitsiyalash va qadriyat taklifini shakllantirish, samaradorlikni baholash orqali amalga oshadi.

Kommunikativ kontur – qadriyatni auditoriya tilida yetkazish (kontent strategiyalari, ijtimoiy tarmoqlar), munosabatlar va ishonchni boshqarish hamda branding orqali kutubxona identikligini ifodalashni o'z ichiga oladi.

Analitik kontur – foydalanuvchilar xulqi, jalb etilganlik va ta'sir (impact) ko'rsatkichlarini yig'ish va tahlil qilish, qarorlarni ma'lumotlarga asoslash orqali ikki konturni bog'laydi.

Modelni amaliyotga tatbiq etish uchun empirik asos sifatida muallif tomonidan 2026-yilning mart oyida o'tkazilgan O'zbekistonning o'n besh yetakchi axborot-kutubxona markazining raqamli muhitdagi faoliyati tahlili qo'llanildi. Tahlil A.Ye. Rixtorovning kutubxona saytlarini baholash metodikasi asosida, O'zbekiston raqamli ekotizimi xususiyatlarini (Telegram platformasining ustuvorligi, auditoriya ko'rsatkichlari, vizual branding) hisobga olgan holda kengaytirildi [14].

Har bir kontur kuzatiladigan empirik belgilar orqali operatsionallashtirildi. Bunda belgi va kontur o'rtasidagi bog'liqlik quyidagi mantiqqa asoslanadi. Kommunikativ kontur qadriyatni auditoriyaga yetkazishni anglatgani bois, uning kuzatiluvchi belgilari – ijtimoiy tarmoqlardagi faollik, tadbirlarni yoritish va branding elementlarining mavjudligidir. Strategik kontur segmentatsiya va pozitsiyalashni talab etgani sababli, uning indikator – turli auditoriya guruhlariga yo'naltirilgan differensiallashgan pozitsiyaning va normativ darajada marketing maqsadlarining mavjudligidir; ularning yo'qligi konturning sustligini bildiradi. Analitik kontur qarorlarni ma'lumotlarga asoslashni nazarda tutgani bois, uning indikator – faoliyat hajmi emas, balki ta'sir (jalb etilganlik, qoniqish) ko'rsatkichlarining kuzatilishi va ulardan foydalanishdir. Shu tarzda uchala kontur bir xil mantiqiy sxema bo'yicha baholandi, bu esa natijalarning solishtiruvchanligini ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Uch konturli modelni o'n besh AKM amaliyotiga tatbiq etish konturlarning keskin nomutanosib rivojlanganligini ko'rsatdi. Quyida har bir kontur alohida tahlil qilinadi.

Kommunikativ kontur. Bu kontur nisbatan rivojlangan. Barcha kuzatilgan kutubxonalar o'z veb-saytiga ega va asosiy ijtimoiy tarmoqlarda ishtirok etadi. Telegram yetakchi kommunikatsiya kanali bo'lib, kutubxonalarning katta qismi faol kanallarni yuritadi. Tadbir marketingi – tadbirlarni onlayn e'lon qilish va yoritish – muassasalarning aksariyatida kuzatiladi. Demak, qadriyatni auditoriyaga yetkazish va tadbirlar orqali muloqot qilish amaliyotda mavjud.

Biroq kommunikativ konturning o'zida ham tizimlilikni yanada kuchaytirish imkoniyatlari mavjud. Vizual brending – logotipning sayt va barcha ijtimoiy tarmoqlarda izchil qo'llanishi – muassasalarning taxminan yarmida to'liq ta'minlangan. Qolgan kutubxonalarda ham logotip rasman mavjud bo'lib, uni turli platformalarda yanada uyg'un qo'llash bo'yicha amaliy ishlar olib borish imkoniyati mavjud. Bu brendga, ya'ni marketing strategiyasining muhim elementiga, e'tiborning bosqichma-bosqich ortib borayotganini ko'rsatadi. Shunday qilib, kommunikativ kontur faol bo'lib, uni strategik maqsadlar bilan yanada uyg'unlashtirish uchun zarur asoslar shakllangan.

Strategik kontur. Bu kontur rivojlanish bosqichida hisoblanadi. O'zbekiston kutubxona sohasini belgilovchi strategik hujjatlar kutubxona faoliyatini modernizatsiya qilish va xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan muhim yo'nalishlarni belgilab bergan. Normativ darajada xizmatlarni ilgari surish, brendlash, foydalanuvchilar qoniqishini baholash va auditoriya bilan uzoq muddatli muloqot qurish mexanizmlarini yanada rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Segmentatsiya va pozitsiyalash – strategik konturning asosiy elementlari – amaliyotda bosqichma-bosqich takomillashib borayotgan yo'nalishlar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Strategik konturning sustligi yana bir jihatda namoyon bo'ladi: barcha AKMlar yagona natlib.uz platformasining poddomenlari sifatida ishlaydi. Bu texnologik birxillikni ta'minlaydi, biroq har bir muassasaning o'z auditoriyasi uchun individual pozitsiya shakllantirish imkoniyatini cheklaydi. Natijada kutubxonalar marketing kanallariga ega, ammo ularni strategik maqsad ostida birlashtirmaydi.

Analitik kontur. Bu kontur rivojlanish uchun katta salohiyatga ega yo'nalishlardan biridir. Telegramda shakllangan obunachilar bazasi keng auditoriyani qamrab olish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, nashr chastotasining yuqoriligi kutubxonalarning axborot faoliyati muntazam va faol olib borilayotganini ko'rsatadi. Yuqori chastota hamda mavjud auditoriya bazasi kelgusida kontent samaradorligini yanada oshirish uchun mustahkam zamin yaratadi. Foydalanuvchilar xulqini tahlil qilish, qoniqishni o'lchash va natijalarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlarini rivojlantirish esa analitik konturning keyingi bosqichdagi ustuvor yo'nalishlari sifatida namoyon bo'ladi.

Uch kontur bo'yicha tahlil natijalari 1-jadvalda umumlashtirilgan (1-jadval).

1-jadval. Boshqaruv-kommunikativ modelning konturlari bo'yicha AKMlar amaliyotining diagnostikasi¹

Kontur	Kuzatilgan belgilar	Rivojlanish holati
Kommunikativ	Veb-saytlar (100%); Telegram faolligi (93,3%); tadbir marketingi (86,7%)	Nisbatan faol, lekin tizimsiz; brending izchilligi past (46,7%)
Strategik	Normativ hujjatlarda "marketing" atamasi yo'q; segmentatsiya va pozitsiyalash izlari kam	Deyarli shakllanmagan
Analitik	Yuqori nashr chastotasi (≈ 127 /oy) fonida past jalb etilganlik (15–40%); ta'sirni baholash yo'q	Eng sust; miqdoriy mantiq ustuvor

Tahlil natijalari modelning diagnostik imkoniyatini namoyon etadi: marketing faoliyati konturlar bo'yicha teng rivojlanmagan. Kommunikativ kontur faol, chunki u kundalik amaliyotda tabiiy ravishda shakllanadi (tadbir o'tkaziladi – e'lon qilinadi). Strategik va analitik konturlar esa maxsus bilim, rejalashtirish va baholash malakalarini talab etadi, shu bois ular sust.

Mazkur holatning sababi, muallif fikricha, marketing faoliyatining konseptual jihatdan shakllanish jarayonida ekanligi bilan izohlanadi. Kutubxonalar marketing vositalaridan (kommunikativ kontur) samarali foydalanmoqda, biroq ushbu faoliyatni yaxlit marketing tizimi sifatida yanada kengroq integratsiya qilish imkoniyatlari mavjud. Shu bois kommunikativ faoliyatni strategik maqsadlar (strategik kontur) bilan yanada uyg'unlashtirish va natijalarini baholash mexanizmlarini (analitik kontur) rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar shakllanmoqda. Boshqacha aytganda, amaliyotda mavjud marketing faoliyati bosqichma-bosqich institutsionallashib, tizimli tus olish yo'lidan bormoqda. Bu kuzatuv kutubxona marketingining mazmuni va imkoniyatlarini kengroq talqin

1 Manba: muallif tomonidan o'n besh AKMning raqamli muhitdagi faoliyati tahlili asosida tuzilgan (2026-yil mart). Jadvalda keltirilgan miqdoriy ko'rsatkichlar muallifning yagona empirik tadqiqoti doirasida olingan.

qilish zarurligi haqidagi ilmiy mulohazalar bilan hamohangdir [3].

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlil quyidagi xulosalarni shakllantirish imkonini beradi.

Birinchiidan, mualliflik uch konturli boshqaruv-kommunikativ modeli nafaqat nazariy sxema, balki real amaliyotni baholovchi diagnostik vosita sifatida samarali qo'llanilishi mumkin. Model marketing faoliyatining tuzilmaviy nomutanosibliklarini ajratib ko'rsatadi.

Ikkinchiidan, O'zbekiston AKMLarida marketing texnologiyalarining rivojlanishi keskin nomutanosib: kommunikativ kontur nisbatan faol, strategik va analitik konturlar esa deyarli shakllanmagan. Demak, kutubxonalarda marketing vositalari mavjud, lekin tizim sifatida ishlamaydi.

Uchinchiidan, bu nomutanosiblikning asosiy sababi – marketing faoliyatining konseptual darajada tan olinmaganligi: faoliyat amalda mavjud, biroq kasbiy ongda marketing sifatida nomlanmagani bois strategik va analitik konturlarga kengaymaydi.

Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi: (1) normativ va strategik hujjatlarga marketing tushunchasi va ko'rsatkichlarini kiritish orqali strategik konturni mustahkamlash; (2) kutubxona mutaxassislarini segmentatsiya, pozitsiyalash va ta'sirni baholash malakalari bo'yicha tayyorlash orqali analitik konturni rivojlantirish; (3) mavjud faol kommunikativ amaliyotni anglangan, maqsadga yo'naltirilgan marketing faoliyatiga aylantirish. Bu yo'nalishlar marketing texnologiyalarini parchalangan amaliyotdan tizimli boshqaruv modeliga o'tkazish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Definitions of Marketing // American Marketing Association. – 2017. URL: <https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/>
2. Pires P.B., Santos J.D., Pereira I.V. Marketing: History and Development of Its Definition // Encyclopedia of Information Science and Technology. – 6th ed. – 2025. – P. 1–17. DOI: 10.4018/978-1-6684-7366-5.ch059.
3. Borden N.H. The concept of the marketing mix // Journal of Advertising Research. – 1984. – Vol. 2. – P. 7–12.
4. Kotler Ph., Levy S.J. Broadening the Concept of Marketing // Journal of Marketing. – 1969. – Vol. 33, № 1. – P. 10–15.
5. Kotler Ph., Zaltman G. Social Marketing: An Approach to Planned Social Change // Journal of Marketing. – 1971. – Vol. 35, № 3. – P. 3–12.
6. Grönroos Ch. A Service Quality Model and its Marketing Implications // European Journal of Marketing. – 1984. – Vol. 18, № 4. – P. 36–44.
7. Kannan P.K., Li A. Digital marketing: A framework, review and research agenda // International Journal of Research in Marketing. – 2017. – Vol. 34, № 1. – P. 22–45.
8. Kaplan A., Haenlein M. Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media // Business Horizons. – 2010. – Vol. 53, № 1. – P. 59–68.
9. Kotler Ph., Pfoertsch W., Sponholz U. H2H Marketing: The Genesis of Human-to-Human Marketing. – Cham: Springer, 2020. – 267 p.
10. Wang J., Wang S., Liu Y. A Study on the Current Status and Driving Force of Library Marketing in the Digital Age // Publications (MDPI). – 2025. – Vol. 13, № 2. – Art. 21. DOI: 10.3390/publications13020021.
11. Nafisah S., Sa'adah N.L., Effendy N. Marketing Strategy of Library Digital Services // DESIDOC Journal of Library and Information Technology. – 2024. – Vol. 44, № 5. – P. 346–352.
12. Sahli F., Alidousti S., Naghshineh N. Branding in libraries: Identifying key requirements and dimensions to provide a conceptual model // Journal of Librarianship and Information Science. – 2022. – Vol. 55, № 2.
13. Li F.F., Larimo J.A., Leonidou L.C. Social media marketing strategy: definition, conceptualization, taxonomy, validation, and future agenda // Journal of the Academy of Marketing Science. – 2021. – Vol. 49. – P. 51–70.
14. Рыхторова А.Е. Маркетинговые технологии продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Новосибирск, 2022. – 24 с.
15. Молчанова Р.В. Обзор современных тенденций digital-маркетинга // Международный научно-исследовательский журнал. – 2025. – № 4 (154). DOI: 10.60797/IRJ.2025.154.48

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100